

T3-23

ESTRATEGIA DE CONCILIACIÓN LABORAL FAMILIAR PARA EL EMPODERAMIENTO PROFESIONAL FEMENINO EN MUSEOS DE BAYAMO

Rosalba Pérez Oliva¹ & Diurkis Yarenis Madrigal León²

¹Asociación Hermanos Saiz. Bayamo, Granma, Cuba. rosalbaperez@nauta.cu

²Universidad de Granma. Bayamo. Granma, Cuba.

Objetivo: diseñar una estrategia de conciliación laboral familiar para potenciar el empoderamiento profesional femenino en museos de Bayamo. **Método:** la investigación se realizó desde agosto del año 2022 donde se consideró como perspectiva metodológica cualitativa, la entrevista enfocada a mujeres trabajadoras de museos la cual posibilitó la interpretación de las barreras que enfrentan en el ámbito laboral y familiar condicionando trabas para empoderarse profesionalmente a través de la superación, y para analizar las posibles alternativas institucionales que pudieran favorecer un mejor bienestar laboral y proyectar sus vidas hacia nuevas metas profesionales. **Resultados:** por muchos años la superación profesional en los museos se ha dedicado a funciones específicas de los trabajadores relacionadas fundamentalmente con la museología, permitiendo empoderar un capital humano más preparados logrando acceder a cargos de mayor ingreso monetario y más factibilidad laboral, sin embargo actualmente se aprecian trabas y dificultades en el desempeño profesional de mujeres. **Discusión:** la situación de la familia en gran medida exige a la mujer dedicación, atención y cuidado limitando el factor tiempo para superarse profesionalmente. **Conclusiones:** Diseñar estrategias institucionales que tomen como premisa conciliar la vida laboral y doméstica como la flexibilidad en el horario laboral propicia mayor motivación hacia el empoderamiento profesional.

Palabras clave: conciliación laboral familiar, estrategia, superación, empoderamiento, museos

Doi: 10.5281/zenodo.7977992

